

PERSPECTIVES ON BUSINESS ADMINISTRATOR TRAINING

PERSPECTIVAS SOBRE LA FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Damasco dos Santos, Rodolpho Abreu

RESUMEN

El propósito fue describir las perspectivas de formación del administrador de empresas sobre la base de las complejidades y demandas de formación expuestas en la literatura actual. Se aplicó una investigación con diseño documental en una muestra teórica de 16 documentos en formato electrónico. Concluyéndose que la formación del administrador de empresas se orienta hacia dos grandes perspectivas de formación la instrumentalista con adquisición de habilidades técnicas para el crecimiento organizacional y la referida a un paradigma que pone la mirada en la formación para desplegar habilidades de investigación y conocimientos sobre la complejidad del comportamiento del mercado laboral actual.

Palabras clave: Perspectivas, Formación, Administrador de empresas.

ABSTRACT

The purpose was to describe the training perspectives of business administrators based on the complexities and training demands outlined in the current literature. A documentary research study was conducted on a theoretical sample of 16 documents in electronic format. It can be concluded that the training of business administrators is oriented toward two broad perspectives: the instrumentalist perspective, with the acquisition of technical skills for organizational growth, and the paradigm that focuses on training to develop research skills and knowledge about the complexity of the current labor market.

Key words: Prospects, Training, Business Administrator.

Fecha de recepción: 28/09/2025

Fecha de aprobación: 07/11/2025

Fecha de publicación online: 07/11/2025

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17905499>

¹ Brasil. Licenciado en Administración de Empresas. Universidade do Estado de Santa Catarina. Brasil· Código ORCID <http://orcid.org/0009-0001-1699-7322> Correo: rodolpho.ads@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Una década atrás, el licenciado en administración de empresas había estado sometido a currículos orientados a la formación en competencias con reglas y principios de la administración centrada en el empoderamiento de teoría y práctica (Rodríguez, 2021). Actualmente, las demandas del ecosistema empresarial sugieren cambios en los paradigmas de la formación instrumental por un perfil profesional desde el mercado laboral, relacionado con un espíritu empresarial para la empleabilidad (Andino, 2022).

Para resolver las complejidades de la empresa, ya no se necesitan perfiles pasivos, sino profesionales influyentes en la construcción de la cultura empresarial, para desarrollar modelos de negocios sobre la base de relaciones de intercambio y beneficio entre la empresa-academia-sociedad-estado (Cortes, 2019). Así como también disposición, conocimientos, intereses, habilidades y acciones para diseñar soluciones éticas, oportunas, sostenibles y eficaces (Jiménez, 2025; Biblioteca Ciencia Latina Internacional, 2025).

En Latinoamérica, la formación tecnicista en las ciencias de la administración ha limitado la implementación de metodologías plasmadas en la investigación formativa y aplicada (Londoño, 2020). Encontrándose en un proceso de reacomodo que tiene planteado conseguir afinidad entre las competencias para la investigación del administrador de empresas, la identificación de problemas, el diseño de propuestas y un conocimiento que aporte al desarrollo económico y social de las regiones (Quintero, 2018).

Durante la formación de los administradores de empresa, la competencia en investigación ha de ser una variable prioritaria en la búsqueda de soluciones científicas a los problemas organizacionales y funcionales (Vitón, Riverón, Rivero, Hernández y Lazo, 2022). En la perspectiva de la medición científica de la evolución investigativa, el licenciado en administración necesita estar muy relacionado con la investigación (Ruiz, Maya y Franco, 2018) del mercado laboral (Andino, 2022), los derechos humanos, medioambiente, cambios tecnológicos, la productividad y rentabilidad (Cortes, 2019).

Parte del problema radica en que en la formación del licenciado en administración prevalece el desarrollo de habilidades directivas para alcanzar la conducción y continuidad del negocio (Michele, Noro y Pinheiro, 2023) y el rendimiento organizacional (Jiménez, 2025). Con importantes brechas entre las competencias

requeridas por el mercado laboral y la formación que ofrecen las universidades (Felisardo, Llinás y Améstica, 2019).

Según se ha planteado, existen controversias respecto del paradigma de la formación del administrador de empresas en el ámbito de los conceptos, contenidos, estrategias, reglas, principios y enfoques teóricos en la literatura actual. De allí, se plantea la interrogante que orientó la investigación: ¿cuáles son las perspectivas sobre la formación del administrador de empresas? A propósito de describir las perspectivas de formación del administrador de empresas sobre la base de las complejidades y demandas de formación expuestas en la literatura actual.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

La formación del administrador de empresas es un factor clave para su desempeño profesional, la productividad y el perfeccionamiento de su labor. Asimismo, es la formación orientada a dotar de mayores destrezas, habilidades para la eficiencia y efectividad, el desarrollo laboral y profesional (Murillo, Aguiño y Guarín, 2022). De acuerdo con Sandoya (2022), es el proceso de preparación académica del profesional orientado al conocimiento de las tendencias emergentes para afrontar riesgos asociados a las tecnologías de innovación y desarrollo, la superación estratégica de la crisis financiera de la empresa, la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad.

Este proceso propende a la formación de un perfil de competencias investigativas, el proceso que estimula las capacidades y habilidades para el uso de metodologías, técnicas y contenidos para analizar problemáticas, formular propuestas o soluciones a través del proceso investigativo desde una clara comprensión y conocimiento vinculado a otras disciplinas, la formación que prepara al profesional de la administración de empresas para que tome decisiones informadas y avance en la construcción de un nuevo conocimiento (Rincón y Londoño, 2021).

Para Ruiz, Maya y Franco (2016), es la formación que dota de competencias necesarias al administrador de empresas para que se apropie efectivamente de un conocimiento objetivo del mercado laboral, sus potenciales, exigencias, turbulencias, cambios acelerados, modificaciones en su desarrollo, identificación de problemas y alternativas de soluciones exitosas. Según Florez (2020) la formación del administrador de empresas se fundamenta en el uso de herramientas clave para la gestión de procesos empresariales y el mejoramiento continuo. Para Murillo, Aguiño y Guarín (2022) promueve la gestión empresarial que incrementa los

conocimientos y mejora las actitudes del profesional hacia una relación directa con la búsqueda de productividad laboral.

Es el proceso de aprendizaje sobre conocimientos teóricos que dota al administrador de empresas de un perfil personal, profesional y ocupacional. Hace referencia a competencias en ciencias y tecnologías y gestión de la información para la planeación estratégica, mediante procedimientos de entrenamiento y educación que le hacen ver a la empresa como un todo y actuar en diversas actividades o rango de actividades (Romero, De La Ossa y Buelvas, 2021).

Según Sandoya (2022), la formación del administrador de empresas está orientada a desarrollar habilidades y destrezas en gestión empresarial elevando sus capacidades técnicas y profesionales en cada puesto de trabajo, consiste en la adquisición de competencias profesionales para aprender haciendo y enseñar aprendiendo, lo que significa que es una educación sistemática para garantizar la inserción plena del profesional en los procesos sociales, productivos y científicos en un ambiente laboral de alta complejidad. Esta formación se orienta a mejorar la preparación, las actitudes y las competencias de los profesionales en la empresa, según las exigencias de su ocupación laboral (Espinoza, 2020).

Conforme a (Jiménez, 2025) la formación del administrador de empresas es el plan emergente previsto para formar actitudes, aptitudes, conocimientos y pensamiento estratégico, analítico, crítico y prospectivo para la gestión del cambio, la negociación, comunicación asertiva, innovación tecnológica, análisis e interpretación de datos, optimización de los recursos financieros, procedimientos y procesos asociados a la gestión y promoción de la marca, responsabilidad social en la comercialización de productos y servicios en un entorno laboral de alta complejidad, respaldando la sostenibilidad, rentabilidad, competitividad de la organización, así como la salud empresarial.

Respecto de todo el fundamento teórico en el que se ha avanzado, es oportuno describir que la formación del administrador de empresas es el proceso de adquisición de conocimientos que ha transcurrido desde su inicio histórico en la formación de conceptos disciplinares, pasando por una educación basada en la instrumentalidad de habilidades técnicas para resolver funciones en la administración de los procesos básicos como planeación y organización y fijación de objetivos de rentabilidad y crecimiento, hasta ser concebida como un proceso de formación basado en la construcción de nuevos conocimientos y experiencias acordes a las exigencias que impone la competitividad y el mercado laboral.

MATERIALES Y MÉTODO

Se trató de una investigación bibliográfica orientada a comprender la diversidad de las perspectivas y enfoques teorizados por diversos autores para examinar sus contribuciones con respecto a la temática estudiada (Haro, Chisag, Ruiz y Caicedo, 2024). Con uso del método cualitativo, el cual da oportunidades para categorizar la información o el contenido cualitativo, así como identificar las tendencias de los datos (Bowen, 2009).

Se seleccionó una muestra teórica de dieciséis (16) documentos en formato electrónico sobre la búsqueda y consulta de veintidós (22) artículos científicos, PDF en repositorios y libros de texto con privilegio en la implementación de buscadores en base de datos como Scopus, Latindex y Scielo mediante el uso del descriptor formación del administrador de empresas, tomando cuatro criterios de inclusión para su escogencia: la coherencia del planteamiento del autor con la interrogante que dio origen a la presente investigación, la fiabilidad, representatividad y vigencia de los documentos en el periodo de 2018-2025.

El análisis de los datos y hallazgos se realizó a través de la aplicación del método análisis-síntesis interpretativa a criterio de González (2013); este permite distinguir de manera clara la información, relacionar evidencias a partir del conocimiento adquirido, crear, integrar y combinar datos para describir hallazgos más evidentes e interpretarlos.

RESULTADOS

En los cuadros 1 y 2, se presentan los resultados donde se describe que existen dos grandes perspectivas sobre la formación del administrador de empresas:

Cuadro 1. Perspectiva de formación técnica.

Perspectiva formativa	Enfoque central	Base conceptual	Competencias que desarrolla	Propósito formativo
a. Formación técnica en competencias específicas para la gestión empresarial	Desarrollo de habilidades operativas y procedimentales para la administración de procesos empresariales.	Sustentada en los principios de la administración científica, el manejo de conceptos fundamentales de gestión y la integración de conocimientos teórico-prácticos.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de técnicas de planificación. - Gestión de procesos organizacionales básicos. - Análisis de indicadores de rentabilidad. - Control operativo de procesos administrativos. - Organización y ejecución de tareas para el crecimiento empresarial. 	Fortalecer la capacidad del futuro profesional para administrar eficazmente los procesos esenciales de una empresa, asegurando la operación eficiente, la rentabilidad y el crecimiento organizacional.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Cuadro 2. Perspectiva orientada a habilidades para la investigación y pensamiento estratégico

Perspectiva formativa	Enfoque central	Base conceptual	Competencias que desarrolla	Propósito formativo
b. Formación orientada a habilidades para la investigación y el pensamiento estratégico	Consolidación de capacidades analíticas, investigativas y de toma de decisiones en contextos complejos.	Fundamentada en la necesidad de responder a tendencias gerenciales emergentes a través de la generación de conocimiento, la interpretación de información relevante y la visión estratégica.	- Investigación aplicada en contextos organizacionales. - Análisis estratégico y prospectivo. - Toma de decisiones informadas. - Adaptación a cambios tecnológicos y del entorno. - Negociación, sostenibilidad y productividad. - Diseño de soluciones asertivas para problemas económicos y sociales.	Formar profesionales capaces de anticipar escenarios, responder a las dinámicas actuales de los mercados, y proponer soluciones estratégicas que potencien la competitividad, la innovación y la empleabilidad.

Fuente: Elaboración propia (2025).

DISCUSIÓN

En siete de los dieciséis documentos electrónicos analizados prevalece la perspectiva por un paradigma de la formación del administrador de empresas que supera la formación instrumentalista y de adquisición de habilidades técnicas para el crecimiento organizacional a lo interno de la empresa por un paradigma que pone la mirada en la preparación del profesional de la administración de empresas capaz de desplegar habilidades de investigación y conocimiento sobre la complejidad del comportamiento del mercado laboral hacia la construcción de un futuro sostenido, tecnológico y productivo con impacto social y económico a favor de la sociedad.

CONCLUSIONES

La formación del administrador de empresas sobre la base de las complejidades y demandas expuestas en la literatura actual se orienta hacia dos grandes perspectivas: la instrumentalista, con la adquisición de habilidades técnicas para el crecimiento organizacional a lo interno de la empresa. Y la referida a un paradigma que pone la mirada en la formación para el despliegue de habilidades de investigación y conocimientos sobre la complejidad del comportamiento del mercado laboral.

Sobre la base de las complejidades y demandas actuales, se concluye además que la literatura existente responde a una perspectiva sobre la formación del administrador de empresas que necesita ser objeto de un proceso de co-construcción académica sobre los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para dar respuestas oportunas a las nuevas tendencias gerenciales.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Andino, P. (2022). Habilidades del administrador de empresas desde una perspectiva del mercado laboral actual. *Journal of Management & Business Studies*, 4(2), 1–22. <https://doi.org/10.32457/jmabs.v4i2.2019>. Disponible en: <https://revistas.uautonoma.cl/index.php/jmabs/article/view/2019>

Biblioteca Ciencia Latina. Compilación de Investigaciones en Ciencias Sociales “Estudios Contemporáneos en gestión empresarial, sociedad y medio ambiente” (2025). Vol. 1 Núm. 1. CID - Centro de Investigación y Desarrollo. Formato Digital PDF. p 401. Disponible en: <https://biblioteca.ciencialatina.org/compilacion-de-investigaciones-en-ciencias-sociales-estudios-contemporaneos-en-gestion-empresarial-sociedad-y-medio-ambiente-vol-1-num-1/>

Bowen GA (2009), «El análisis documental como método de investigación cualitativa». *Revista de investigación cualitativa*, vol. 9, n.º 2, págs. 27-40, doi: <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>. Disponible en: <https://www.emerald.com/qrij/article/9/2/27/360733/Document-Analysis-as-a-Qualitative-Research-Method>

Cortés, J., ed. La administración de empresas: una perspectiva desde el profesional mateista hacia el futuro [online]. Bogotá: Editorial Fundación Universitaria San Mateo, 2019, 106 p. Libros resultado de investigación collection. ISBN: 978-958-56900-7-3. <https://doi.org/10.7476/9786289572506>. Disponible en: <https://books.scielo.org/id/955tc/pdf/cortes-9786289572506.pdf>

Espinoza, E. (2020). La formación dual en Ecuador, retos y desafíos para la educación superior y la empresa. *Universidad y Sociedad*, 12(3), 304-311. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/354371982_La_formacion_dual_en_Ecuador_retos_y_desafios_para_la_educacion_superior_y_la_empresa

Felisardo, F. Llinás, X. y Améstica, L. (2019). Competencias en la formación del administrador: un reto a las instituciones de enseñanza superior en Brasil. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(1), 13-24. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/29921>

Flórez, N. (2020). La formación en administración de empresas como herramienta clave para procesos empresariales. *Science of Human Action (revista Descontinuada)*, 4(2), 331–349.

-
- <https://doi.org/10.21501/2500-669X.3499>. Disponible en:
<https://revistas.ucatolicaluissamigo.edu.co/index.php/SHA/article/view/3499>
- González, S. (2013). *Guía para la elaboración de Protocolos de Investigación: Para especialidades médicas*. Editorial Académica Española. Disponible en:
https://books.google.com/books/about/Gu%C3%ADa_para_la_elaboraci%C3%B3n_de_Protocolos.html?id=QCR6mwEACAAJ
- Haro, A. F., Chisag, E. R., Ruiz, J. P., y Caicedo, J. E. (2024). Tipos y clasificación de las investigaciones. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(2), 956 – 966. Disponible en: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i2.1927>. Disponible en: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1927>
- Jiménez, E. (2025). Pensamiento Gerencial Estratégico: un acercamiento a la gestión de diversidad cultural desde las PYMES en la gerencia posconvencional postpandemia. *Revista CIEG Venezuela-Barquisimeto*. Núm. 78 mayo-junio pp. 195-208. Disponible en: <https://revista.grupocieg.org/wp-content/uploads/2025/07/Ed.73-195-208-Jimenez-Eladio-1.pdf>
- Londoño, A. (2020). Investigación formativa en el programa de administración de empresas. Una revisión de la malla curricular. Ponencia. DOI: [10.13140/RG.2.2.33289.98400](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33289.98400). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/349663623_Investigacion_formativa_en_el_programa_de_administracion_de_empresas_Una_revision_de_la_malla_curricular
- Michele, E. Noro, J. y Pinheiro, J. (2023). Estudio de impacto de la formación académica en gerentes de micro, pequeñas y medianas empresas. *Revista Contemporánea. Contemporary Journal* 3(3): 2270-2296, 2023 ISSN: 2447-0961. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/369315287_ESTUDIO_DE_IMPACTOS_DE_LA_FORMACION_ACADEMICA_EN_GERENTES_DE_MICRO_PEQUENAS_Y_MEDIANAS_EMPRESAS
- Murillo, C.; Aguiño, J. y Guarín, A. (2022). Formación profesional empresarial y su influencia en la productividad. *Revista Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional*. Vol. 7, Nº. 5, pág. 66, Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4018>
- Quintero, L. (2018). Situaciones y retos de la investigación en administración de empresas, economía y contabilidad pública. Universidad Católica Luis Ámigo. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/327043645_Situaciones_y_retos_de_la_investigacion_en_administracion_de_empresas_economia_y_contaduria_publica
- Rodríguez, F. (2022). Formación profesional del administrador de empresas: de la teoría a la praxis. Tesis. Venezuela. <https://www.espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/205>
- Romero, Y., de la Ossa, S., y Buelvas, J. (2021). Las nuevas competencias del administrador de Empresas en Colombia: Revisión de tema. *Conocimiento Global*, 6(S1), 165-179. Disponible en: <https://doi.org/10.70165/cglobal.v6iS1.138>. Disponible en: <https://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/article/view/138>

Ruiz, A., Maya, M., y Franco, A. (2018). Análisis de la formación de administradores desde un enfoque prospectivo: Caso Universidad del Valle – Buga. *Actualidad Contable Caras*, 21 (36). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25754826008>

Sandoya, F. (2022). La analítica y la ciencia de datos en la formación profesional. *Revista Ecuatoriana de Investigación Educativa*. Vol 1 N° 1. Disponible en: <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/investigacion-educativa/article/view/1506>

Vitón, A., Riverón, W., Rivero, R., Hernández, F., y Lazo, L. (2022). Factores asociados a la publicación por miembros de grupos científicos estudiantiles en universidades médicas cubanas. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 51 (2). Epub. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572022000200012&lng=es&tlng=es